

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Akhmedova Shokhida
Teacher at the Jizzakh
State Pedagogical
University named after
Abdulla Qodiriy

Axmedova Shoxida
Abdulla Qodiriy nomidagi
Jizzax davlat pedagogika
universitetining
o'qituvchisi

Ахмедова Шахида
Преподаватель
Джизакского
государственного
педагогического
университета имени
Абдуллы Кадыри

KORPORATIV MADANIYATNING RAHBAR FAOLIYATIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada korxonada yoki firmalarning muvaffaqiyatiga erishishida korporativ madaniyat va strategiya integratsiyasining ahamiyatligi asoslab berilgan. Maqolada korporativ madaniyat o'z nomi bilan jamoa bilan shakllanadigan madaniyat hisoblanadi va korxonada yoki tashkilotning strategiyasi bilan bog'liq holda muvaffaqiyatli maqsadlarga yetaklashi, korporativ madaniyat orqali hodimlar qanday oqimda harakatlanish kerakligi, ma'suliyatsiz xodimlarni ishdan bo'shatish va norozigarchiliklarni oldini olish aynan rahbar strategiyasiga, rahbar madaniyatiga, korporativ madaniyat ta'siri rahbar faoliyatiga bog'liqligi asosli yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR: korporativ madaniyat, dinamik muhit, individual, instink, zona, innovatsiya, strategiya, integratsiya, texnologiya.

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

АННОТАЦИЯ: В этой статье обосновывается важность интеграции корпоративной культуры и стратегии для успеха бизнеса или фирм. В статье обоснованно излагается, что корпоративная культура-это та культура, которая формируется коллективом под собственным именем и может привести к успешным целям в связи со стратегией предприятия или организации, как сотрудники должны ориентироваться в потоке через корпоративную культуру, как избежать увольнений и недовольства безответственными сотрудниками именно от стратегии руководителя, культуры руководителя зависит влияние корпоративной культуры на деятельность руководителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративная культура, динамическая среда, индивидуальность, инстинкт, зона, инновации, стратегия, интеграция, технологии.

THE IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON MANAGERIAL ACTIVITY

ABSTRACT: This article explains the importance of integrating corporate culture and strategy in the success of an enterprise or firm. The article justifies the fact that corporate culture is a culture that is formed with the team in its name and leads to successful goals in connection with the strategy of an enterprise or organization, how employees should move in a stream through corporate culture, the dismissal of irresponsible employees and the Prevention of discontent is precisely due to the leader's strategy.

KEY WORDS: corporate culture, dynamic environment, individuality, instinct, zone, innovation, strategy, integration, technology.

KIRISH

Zamonaviy tashkilotlarda korporativ madaniyatning ahamiyati tobora ortib bormoqda. U tashkilotdagi inson resurslari boshqaruvi, xodimlarning o'zaro munosabatlari, rahbarlik uslubi va mehnat samaradorligini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, bank va ishlab chiqarish sohalarida so'nggi yillarda boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish jarayonida korporativ madaniyatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki rahbarlik faqat ma'muriy buyruq va nazoratga emas, balki **inson omili, qadriyatlar va kommunikativ muhit**ga tayanadi.

Korporativ madaniyat rahbarning boshqaruv qarorlarini qabul qilish uslubiga, jamoa bilan munosabat o'rnatishiga, konfliktlarni hal etishiga hamda tashkilotda ijobiy

ijtimoiy-psixologik muhit yaratishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda korporativ madaniyat tushunchasiga hech kim yangi tushuncha sifatida qaramaydi. Chunki ushbu tushunchaning mazmun mohiyatini biz turli ko'rinishlarda qadimdan ko'rib, guvohi bo'lib, va hattoki, subyekt sifatida qatnashib kelmoqdamiz. Korporativ madaniyat o'z nomi bilan jamoa bilan shakllanadigan madaniyat hisoblanadi va korxonada yoki tashkilotning strategiyasi bilan bog'liq holda muvaffaqiyatli maqsadlarga yetaklaydi. Har bir tashkilot strategiya asosida faoliyatini olib boradi. Strategiya bu - korxonada yoki tashkilotning maqsadlari, vazifalarini izchilligini, puxtaligini ta'minlaydi. [1]

ASOSIY QISM

Korporativ madaniyatning tashkilot faoliyatiga ta'siri qanday? Ma'lum bir ishni qilishdan maqsad uning samaradorligiga erishishdir.

Samaradorlik tashkilotning madaniyati, strategiyasi, atrof muhit (tashqi muhit), texnologiya (ichki muhit) muvofiqligini talab qiladi.

Ko'pchilik rahbarlar va ta'sischi ko'pincha yangi madaniyatlarni harakatga keltiradi va bu yillar davomida saqlanib qolgan qadriyatlar va an'analarni o'z ichiga oladi. [2] Ba'zi holatlarda vaqtlar o'tishi bilan tashkilot rahbari ongli va ongsiz harakatlar orqali madaniyatni shakllantirishlari mumkin. Albatta ba'zida kutilmagan oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Har qanday kompaniyaning muvaffaqiyatida korporativ madaniyat o'rni unga yuklatilgan vazifalar orqali belgilanadi. Ushbu vazifalarga:

- *Ichki muhitda muvozanatni saqlash;*
- *Harakatlarga turtki yaratish;*
- *O'zini qayta tiklash;*
- *Yangi kelgan xodimlarni tarbiyalash; va hokozo [3]*

Hamma yangi muhitga ilk marotaba kirganda o'zini begonadek his qilishi tabiiy hol. Ammo vaqt bizga ta'sir qiladi va atrofdagi vaziyatlarni huddi o'zimiznikidek qabul qilamiz. Agar kompaniyaning korporativ madaniyati shakllantirilmagan yoki xodimlar orasida tarqalmagan bo'lsa, individual madaniyatlar o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida ishdagi samarasizliklar ko'payishi mumkin. Natijada kompaniya o'zining harakatchangligini yo'qotadi va korporativ madaniyat dolzarbligiga ta'sir qiladi. Yangicha madaniyatni singdirish yoki o'zlashtirishni yuqori qismdan boshlash lozim. Sababi quyida

bo'gin katta qismni tashkil etgan joylarda yangicha madaniyatni tatbiq etish ko'plab norozigarchiliklarga sabab bo'lgan va bular natijasida ayrim holatlarga kutilgan natijaning aksi kuzatilgan. Bu jarayonni quyi bo'gindan boshlash juda ko'p mehnat va vaqtni talab qilgan.

Korporativ madaniyat ta'siri rahbar faoliyatiga bog'liq, chunki madaniyatni boshqarish mumkin. [1] Uning nafililigini oshirish va xavflarni minimallashtirish aynan rahbarning qanday ishlashini aniqlashdek muhim qadam hisoblanadi. Chunki to'g'ri yo'lga qo'yilgan korporativ madaniyat eng qiyin paytlarda ham gullab yashnaydigan tashkilot qurishga yordam beradi.

Madaniyat guruh a'zolarining fikrlari va harakatlarini uzoq muddatga yo'naltirishi mumkin. Jamoaviy madaniyat shakllangan korxonada yoki firmada demokratik munosabatlar va yangicha qarashlar ko'lami keng bo'ladi. [2]

Madaniyat bu – kuchli farqlovchi va kuchli quroldir. Mijozlarni o'ziga qaratishni xohlagan korxonada yoki tashkilot o'zining kuchli qurolini ishga soladi va o'ziga xosligini namoyon qiladi. Jamoaviy madaniyat kishilarni birlashtirar ekan, birlashishda bir birini to'ldiruvchi kuchli tomonlar asosida yangi madaniyatni loyihalash integratsiyasini tezlashtirishi va vaqt o'tishi bilan ko'proq qiymat yaratishi mumkin. [4]

Madaniyatni maqsadga maqsad ko'lamini esa, liderlarga bog'lang va maqsadli madaniyatga mos liderlarni tanlang, ularni qo'llab quvvatlang va rivojlantiring. Agar har qanday

kompaniya tizimlari, tuzilmalari va jarayonlari muvofiqlashtirilsa, intilish madaniyati va strategiyasini qo'llab - quvvatlasa, yangi madaniyat uslublari va xatti- harakatlarini rag'batlantirish va o'zlashtirish ancha osonlashadi. [5] Kuchli madaniyat xodimlarda ishga bo'lgan mehr- muhabbat va rohatlanish hissini uyg'otadi. Yuqori yetakchilar o'z madaniyatlarini kuchli tomonlarini

muvaffaqiyatli maqsadlar qo'yish uchun nimalar qilish kerakligini muhokama qilishadi.

Rahbarning boshqaruv uslubi, qaror qabul qilish jarayoni, xodimlar bilan muloqot darajasi korporativ qadriyatlarga mos ravishda shakllanadi. Quyidagi omillar rahbar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

№	Omil nomi	Rahbar faoliyatiga ta'siri
1	Qadriyatlar tizimi	Qaror qabul qilishda adolat, halollik, mas'uliyat tamoyillarini shakllantiradi
2	Kommunikatsiya madaniyati	Rahbar va xodimlar o'rtasida ochiqlik, ishonch muhitini yaratadi
3	Motivatsiya tizimi	Mehnat unumdorligini oshiradi, sadoqatni kuchaytiradi
4	Jamoaviylik ruhi	Tashkilot maqsadlariga erishishda birlashganlikni ta'minlaydi
5	Innovatsion madaniyat	Rahbarni yangilikka ochiq, strategik fikrlovchi yetakchiga aylantiradi

Jadvalda keltirilganidek, korporativ madaniyat rahbarlik faoliyatining barcha jihatlariga — kommunikatsiyadan tortib motivatsiyaga, qaror qabul qilishdan innovatsion fikrlashgacha bo'lgan jarayonlarga ta'sir etadi. Ayniqsa, korporativ qadriyatlar tizimining barqarorligi rahbar va jamoa o'rtasida ishonchli munosabatni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi.

Masalan, rahbar jamoa bilan ochiq muloqot yuritadigan, g'oyalarni baholashda xolislikni saqlaydigan muhit yaratgan tashkilotlarda mehnat unumdorligi 15–20 foizgacha oshishi kuzatilgan. Aksincha, muhitda ishonchsizlik va formalizm hukm sursa,

bu xodimlarning demotivatsiyasiga olib keladi.

Korporativ madaniyat boshqaruv dastagi kabidir. Chunki maqsadga yo'naltirish rahbarni dastakni qanday ushlashiga bog'liq.

Korporativ madaniyatni maqsadga yo'naltirish bizga nima beradi? Avvalo bizda bloklanib qolgan eskicha qarashlarni yo'qotish, keraksiz qoidalarga cheklovlar va asosiysi munozara, o'sish uchun qulay muhitdir. Shaxsiy fikrim asosida shuni aytolamanki, yangicha madaniyatni shunday shakllantirish kerakki, haqiqatni aytish taqchilligi bo'lmasin, eshitishni xohlagan narsalarimizni emas, to'g'ri bo'lgan, haqiqat bo'lgan narsalarni eshitishga odatlanaylik.

Shunday qilib korporativ madaniyat o'zgarishlarga va tashqi ta'sirlarga tobora chidamli bo'lib, o'zini o'zi mustaxkamlaydigan ijtimoiy modeldir.

XULOSA

Korporativ madaniyat rahbar faoliyatining sifat ko'rsatkichlarini belgilovchi asosiy omillardan biridir. U rahbarning boshqaruv uslubini, jamoaviy munosabatlarni, motivatsion tizimni va tashkilotning ijtimoiy obro'sini belgilaydi.

Rahbar uchun eng muhim vazifa — tashkilotda ochiqlik, ishonch va hamkorlikka asoslangan madaniyatni shakllantirishdir. Bunday muhitda jamoa bir maqsad yo'lida birlashadi, xodimlarning tashabbuskorligi ortadi, natijada tashkilot barqaror rivojlanadi.

Korporativ madaniyatni shakllantirish rahbarning nafaqat boshqaruv salohiyatini, balki **insonparvarlik, empatiya va strategik fikrlash qobiliyatini** ham kuchaytiradi. Shu bois, bugungi kunda samarali rahbarlik faoliyati korporativ madaniyatni to'g'ri boshqarish bilan bevosita bog'liqdir.

ADABIYOTLAR:

1. A.V.Kvachko “ bozorning korporativ madaniyati”
2. Boris Groysberg, Jeremiah Lee, Jesse Price, J.Yojud Cheng “the leader's guide to corporate culture”
3. Liz Ryan “how important is corporate culture? It's everything”
4. Entoni Giddens “sotsiologiya” Toshkent 2002
5. Toshiyuki Sawai & Yoshinori Hirai “corporate governance code revisions set to drive Japan's ESG and sustainability push” 2021 july.

6. O'rmonov N. T., Ismailov A. R. Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot //O 'quv qo 'llanma.–T.: Iqtisodmoliya. – 2019. – T. 254.

7. Ximaytdinova M., Karimov A. MADANIYAT MUASSASALARIDA MUNOSIB VA OBRO'VA IMIDJ YARATISH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2024. – T. 2. – №. 24. – C. 124-130.

8. Usmonovna S. S. et al. NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //ИКРО журнал. – 2025. – T. 16. – №. 01. – C. 14-16.

9. Muxamedjanova L. KORPORATIV MUNOSABATLARDA AXLOQ MASALALARI //Academic research in educational sciences. – 2024. – T. 5. – №. 2. – C. 422-432.